

सुभाषितेषु चारित्र्यविकासः

DEEKSHA U PRABHU

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - deekshaprabhu@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

अनादिकालादेव चराचरविषये अनुस्यूततया विकासः जातः । मनुष्यस्य चारित्र्यविकासे व्यवज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षितम् । संस्कृतसुभाषितेषु एतादृशाः बहवः व्यवहाराः सुभाषितकारेण मनोज्ञशैल्या निरूपिताः सन्ति । भर्तृहरेः सुभाषितत्रिशती इत्ययं सुभाषितग्रन्थः लोकेषु सुप्रसिद्धः । ग्रन्थेस्मिन् सः स्वानुभवसिद्धान् बहून् अंशान् स्लोकरूपेण प्रस्तुतवान् । नीतिशतके प्रतिपादितानि जीवनोपयोगीनि नैतिकमौल्यानि उत्कृष्टानि सन्ति । एतानि सुभाषितानि नीतिमार्गम् उपदिशन्ति, व्यवहारकौशलं च बोधयन्ति । तेषाम् अध्ययनेन ज्ञानं वर्धते । तस्मात् अस्माकं चारित्र्यस्य विकास अपि भवति । व्यवहाराय के गुणाः अपेक्षिताः कीदृशी च जीवनशैली आवश्यकी इति समीचीनतया निरूपितानि दृश्यन्ते ।

प्रस्तावना

काव्यं गद्यं पद्यं चम्पूः इति त्रेधा विभज्यते । तत्र श्लोकमयं पद्यम् । तद्धिन्नं गद्यम् । पद्यगद्यमिश्रितकाव्यमेव चम्पूः इत्यभिधीयते । सामान्यतः प्रादेशिकभाषासु पद्यमेव काव्यमिति व्यवहारः दृश्यते। तत्र पद्यात्मककाव्येषु सुभाषितमपि अन्यतमम् । समग्रे जगति प्राणिषु मानवहः श्रेष्ठः । तत्र कारणं शक्तिः आकारो वा किन्तु असदृशी बुद्धिः विवेकः च । ब्रह्मसृष्टौ श्रेष्ठस्थानं भवति मानवस्य । मानवः पूर्वं कृतकार्यं सञ्चिन्त्य अग्रे कर्तव्यस्य कार्यस्य चिन्तनं करोति । जीवनस्य प्रदिपदं शिक्षणं प्राप्नुवन् आत्मचिन्तनं करोति । नदीजलमिव सदा अग्रे गमनं मानवश्च सहजः स्वभावः । एतदर्थं यदपेक्षितं तत्सर्वं साधयति । अनादिकालादेव चराचरविषये अनुस्यूततया विकासः जातः । मनुष्यस्य चारित्र्यविकासे व्यवज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षितम् । संस्कृतसुभाषितेषु एतादृशाः बहवः व्यवहाराः सुभाषितकारेण मनोज्ञशैल्या निरूपिताः सन्ति । भर्तृहरेः सुभाषितत्रिशती इत्ययं सुभाषितग्रन्थः लोकेषु सुप्रसिद्धः । वाक्यपदीयम् इत्यपि ग्रन्थः अस्य एव । ग्रन्थेस्मिन् सः स्वानुभवसिद्धान् बहून् अंशान् स्लोकरूपेण प्रस्तुतवान् । नीतिशतके प्रतिपादितानि जीवनोपयोगीनि नैतिकमौल्यानि उत्कृष्टानि सन्ति । एतानि सुभाषितानि नीतिमार्गम् उपदिशन्ति, व्यवहारकौशलं च बोधयन्ति । तेषाम् अध्ययनेन ज्ञानं वर्धते । तस्मात् अस्माकं चारित्र्यस्य विकास अपि भवति । व्यवहाराय के गुणाः अपेक्षिताः कीदृशी च जीवनशैली आवश्यकी इति समीचीनतया निरूपितानि दृश्यन्ते ।

विषयपरामर्शः

भर्तृहरेः वैराग्यशतकस्य अयं श्लोकः एवमस्ति –

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता
साप्यन्यम् इच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।
अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिद् अन्या
धिकं तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

अस्य तात्पर्यम् इदमस्ति यत् यस्याः चिन्तनं निरन्तरमहं करोमि सा मयि विरक्तिभावं प्राप्तवती अन्ये सा रक्ता अस्ति । अन्योऽपि जनः अपरस्याम् अनुरक्तः अस्मत्कृते काचित् अन्या एव परिशुष्यति । एवं तस्यै मन्मथाय एतस्मै मह्यं धिक्कारः भवतु इति वदन् राजा भर्तृहरिः समग्रं राज्यं परित्यज्य विरक्तिं प्राप्तवान् इति कथा श्रूयते ।

एषः भर्तृहरेः वैराग्यशतकस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति भर्तृहरिः स्वपत्नीं पिङ्गलां नितरां प्रीणाति स्म । परन्तु तस्य पत्नी तस्य मन्त्रिणं कमपि इच्छति स्म । मन्त्री तु काञ्चित् वेश्यां कामयते स्म । विडम्बना एषा सा वेश्या राजानं भर्तृहरिमेव इच्छति स्म । एकदा राज्ञे भर्तृहरये कश्चन महात्मा एकम् अमरं दिव्यं फलं दत्तवान् कथितवान् च – “भवान् एतत् फलम् उपभुङ्क्ते चेत् चिरजीवी भविष्यति । । राजा तत्फलमानीय स्वपत्नै दत्तवान् । सं पत्नीं सुतरां पीणाति स्म । पत्नी तु तत्फलं स्वीकृत्य मन्त्रिणे दत्तवती यतः सा मन्त्रिणं कामयते स्म । परन्तु मन्त्री तत्फलम् आदाय कस्यैचित् वेश्यायै दत्तवान् यतः सः सः तां प्रीणाति स्म । वेश्याया चित्तिन्तं यत् अहं चिरजीविनी भूत्वा किं करवाणि ? इति । तस्मात् फलं स्वीकृत्य भर्तृहरये दत्तवती । राजा चिरजीवी भविष्यति चेत् बहुकालपर्यन्तं प्रजापालनं करिष्यति इति तस्याः भावना । राजा तु फलं प्राप्य कथं इदं प्राप्तमिति पृष्टायां सत्यां तया सर्वः वृत्तान्तः उक्तः अभवत् । तत् ज्ञात्वा राजा अतीव खिन्नः अभवत् तदनन्तरं राजा राज्यं सर्वं परित्यज्य संन्यासं स्वीकृतवान् इति किंवदन्ती श्रूयते ।

सज्जनप्रशंसा

वज्रादपि कठोरणि मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ॥

सज्जनाः स्वयं कष्टं सोढ्वापि परेषामुपकारं नैव त्यजन्ति । विपरितदशायामपि सत्पुरुषाणां व्यवहारः संयमितः एव भवति । तेषामाचरणमेव तान् परिचयति । सौजन्यं मानवस्य अलङ्कारः वर्तते, तद्विना चारित्र्यविकासः नैव सम्भवति । तत्रापि ते स्वविषये आचरणादिषु कठोराः भवन्ति । अन्येषां विषये कुसुमानि इव मृदूनि भवन्ति । तेषां चेतांसि सामान्याः ज्ञातुं न अर्हन्ति इति तात्पर्यम् ।

आत्मार्थं जिवलोकेस्मिन् को न जिवति मानवः ।

परं परोपकारार्थं यो जीवन्ति स जीवति ॥

प्रपञ्चे विद्यमानाः सर्वे अपि मनुष्याः स्वहितं, स्वसुखं च सम्पादयन्ति । अतः आत्मानः निमित्तं सर्वः अपि जनः जीवति एव । परन्तु ये जनाः अन्येषां हितम्, अन्येषां सुखं च कामयमानाः

तदर्थं जीवन्ति, तेषां जिवनमेव सार्थकं जीवनम् । धन्यं जीवनम् । परोपकाररहितं जीवनं तु निरर्थकमेव ।

सज्जनो न याति विकृतिं परहितनिरतओ विनाशकालेपि ।

छेदेपि चन्दनतरुः सुरभयति सुखं कुठारस्य ॥

लोके तावत् मनुष्यस्य एषः स्वभावः यत् यदा सः स्वयं कष्टम् अनुभवति, आपद्गस्तो वा भवति तदा सः कुपितः भवेत्, दुःखितो वा भवेत् । किन्तु सत्पुरुषाणं स्वभावः न तादृशः > ते सर्वदा परोपकारे एव निरताः सन्तः स्वस्य नाशसमये अपि कमपि विकारं न प्राप्नुवन्ति । यथा चन्दनवृक्षः छेदनसमये अपि सज्जगुणं सुगन्धं न जहाति, अपि च छेदनार्थम् उपयुक्तं कुठारमपि सुगन्धयुक्तं करोति, तथैव सज्जनाः नाशसमये अपि परोपकारबुद्धिं न परित्यजन्ति ।

साहित्यसङ्गीतकलाविहिनः सक्षात्पशुः पुच्छविषाणहिनः ।

तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयम् परमं पशूनाम् ॥

गद्यात्मकं पद्यात्मकं च काव्यं, विचारप्रधानं शास्त्रं च सहित्यशब्देन विवक्षितम् । साहित्येन जन्म अभिवर्धते, सङ्गीतेन, शिल्पेन (कलया) च आत्मसन्तोषः भवति । एषु त्रिषु एकस्य वा ज्ञानं मानवस्य आवश्यकम् । एकस्मिन् अपि विषये यस्य उत्साहः न भवति सः पशुः एव । पशोः पुच्छं शृङ्गे च भवति, एतस्य मनुष्यस्य तु तानि न सन्ति इत्येव भेदः । अपरोपि भेदः अस्ति यत् एषः तृणं न खादति, पशवः तु खादन्ति । किन्तु एतत् पशूनां परमं भाग्यमेव । अन्यथा पशूनां तृणम् एव दुर्लभं स्यात् ।

गङ्गा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्था ।

पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्तः सन्तो महाशयाः ॥

गङ्गानद्यां यः स्नानं करोति तस्य पापापरिहारः भवति । गङ्गा तस्य पापं नाशयति । तथैव चन्द्रः अस्माकं तापं परिहृत्य शैत्यम् उत्पादयति । एवमेव कल्पवृक्षः अस्माभिः याचितान् सर्वान् अभिलाषान् पूरयति । एतत् जगति प्रसिद्धमेव । किन्तु गङ्गायाः, चन्द्रस्य, कल्पवृक्षस्य च एकस्मिन् एव विषये सामर्थ्यम् अस्ति । सज्जनाः महापुरुषाः तु न तथा । तेषां सहवासेन अस्माकं पापं, तापं, दैन्यं – सर्वमपि परिहृतं भवति । तादृशं सामर्थ्यं तेषु अस्ति ।

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः।

परगुणप्रमाणान् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥

सज्जनानां स्वभवं वर्णयति कविः । सत्पुरुषाणां वचांसि मनांसि श्रिराणि च अमृतेन पूर्णानि भवन्ति । तादृशेन अमृतपूर्णेन वचनेन, चेतसा, श्रिरेण च ते सज्जनाः उपकार सहस्रेण लोके स्थितानां सर्वेषां जीविनामपि हितम् आचरन्ति । अपि च अन्येषु स्थिताः गुणाः अल्पाः चेदपि तन् एव बहु मत्वा, मनसि सन्तोषम् अनुभवन्ति । किन्तु एतादृशाः जनाः जगति कियन्तः सन्ति ? अङ्गुलीगणनीयाः एव इति अस्य तात्पर्यम् ।

जानन्ति पशवो गन्धाद्वेदाज्जानन्ति पण्डिताः ।

चाराज्जानन्ति राजानश्चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ॥

पशवः गन्धं घ्रात्वा एव स्वकीयं मार्गम् अथवा भोजनं जानन्ति । बुद्धिशीलाः जनाः वेदान् शास्त्राणि वा पठित्वा स्वकीयं कर्तव्यम् अकर्तव्यं वा जानन्ति । राजानः गुप्तचरान् प्रेषयित्वा राज्यस्य वृत्तं जानन्ति । सामान्याः जनाः तु वास्तविकाभ्यां नेत्राभ्यां दृष्ट्वा एव कार्यं साधयन्ति ।

गते शोको न कर्तव्यो भवितव्यं न चिन्तयेत् ।

वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः ॥

बुद्धिमन्तः जनाः गतस्य शोकं पश्चात्तापं न कुर्वन्ति । भविष्यस्य चिन्तनम् अपि न कुर्वन्ति । सर्वदा वर्तमानं समयं दृष्ट्वा कार्यं कुर्वन्ति । क्रोधाविष्टस्य मनुष्यस्य चिन्तनशक्तिः क्षीणा भवति । तथा च सद्-असद्-विवेकः नष्टः भवति । तस्यां स्थितौ क्रोधी सम्मानार्हानां गुरुणां पूज्यानां ज्येष्ठानां च अनादरं करोति, अपशब्दान् च प्रलपति, तान् हन्तुम् अपि उद्युक्तः भवति । अतः क्रोधः सर्वथा त्याज्यः एव ।

सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः ।

अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो न जायते ॥

यदा सर्वनाशः जायमानः भवति किञ्च अर्धस्य त्यागेन अपरस्य अर्धस्य रक्षणं भवितुमर्हति तदा बुद्धिमान् पुरुषः अर्धं त्यजति । यतः रक्षितेन अर्धेन अपि सः स्वकीयं कार्यं पुनः निरन्तरं विस्तारयति । अतः तस्य सर्वनाशः न भवति ।

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्मात् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

पिपासा नाम लोभरूपितृष्णा अस्ति । लोभरूपितृष्णा धनेन जायते । तस्याः अन्तः कदापि न भवति । यः धनपिपासुः न भवति, सः सदा सन्तुष्टः भवति । तस्य जीवनम् अपि आनन्देन गच्छति । अतः एव सन्तोषः परमं सुखम् उच्यते ।

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

ज्ञानवतां जनानां तथा च शासकजनानां मध्ये कदापि समानता न भवति, यतः शासकजनस्य राज्ञः सम्मानं तु स्वकीये देशे एव भवति, किन्तु ज्ञानवतः विदुषः सम्मानं तु सम्पूर्णं विश्वे भवति ।

विद्यायाः महत्त्वम्

जलबिन्दुनिपतेन क्रमशः पूर्यते घटः ।

स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥

यथा जलस्य बिन्दूनां क्रमशः स्रवणेन घटः पूर्णः भवति, तथैव सर्वाः विद्याः अपि निरन्तरं पठनेन अध्ययनेन वा अधिगताः भवन्ति । अपि चमनुष्यः धनम् अपि तथैव किञ्चित् किञ्चित् एकत्रीकृत्य एव धनवान् भवति ।

क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् ।

क्षणत्यगे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम् ॥

मनुष्यः प्रतिक्षणं विद्याग्रहणं कुर्यात् किञ्च एकैकं कणमादाय धनसङ्ग्रहणं कुर्यात् । यदि वयम् एकम् अपि क्षणं त्याजामः तर्हि विद्यार्जनं कर्तुं न शक्नुमः । एवमेव यदि एकम् अपि कणं त्याजामः तर्हि धनसङ्ग्रहणं कर्तुं न शक्नुमः ।

गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा ।

अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते ॥

विद्या गुरोः सेवया, अत्यधिकेन धनेन अथवा विद्याद्वारा अर्थात् विद्यायाः परस्परम् आदान-प्रदानेन विद्या प्राप्ता भवति । एतत् अतिरिच्य विद्यायाः प्राप्तये अन्यः चतुर्थः मार्गः नास्ति।

अवृत्तिकं त्यजेद्देशं वृत्तिं सोपद्रवां त्यजेत् ।

त्यजेन्मायाविनं मित्रं धनं प्राणहरं त्यजेत् ॥

यस्मिन् देशे क्षेत्रे वा धनार्जनस्य साधनं नास्ति, नरः तं देशं त्यजेत्, यस्मिन् व्यापारे कार्ये च अनेकाः आपदः सन्ति तत् कार्यमपि जनः त्यजेत्, यत् मित्रं कपटयुक्तम् अस्ति तत् मित्रम् अपि नरः त्यजेत् अपि च यत् धनं प्राणघातकम् अस्ति तत् धनम् अपि नरः त्यजेत् ।

उपसंहारः

संस्कृतसाहित्ये चारित्र्यविकासार्थं मार्गदर्शनस्य प्राचुर्यं विद्यते । काव्येषु विशेषतया नाटकेषु च सदाचारपूर्णानि अनेकानि सूक्तिवाक्यानि समुपलभ्यन्ते। परन्तु भर्तृहरेः नीतिशतके एकत्र मनुस्मृतिसदृशी शिक्षा, महाभारतसदृशोपदेशः, पुराणसदृशरसास्वादनं दर्शन-सदृशतर्कशीलता दृश्यते, अपरत्र कालिदास-बाण-दण्डी-इत्यादीनां पदप्रयोगशैली च समुपलभ्यते । नीतिशतकं मानवस्य कृते मधुरम् औषधं वर्तते । आबालवृद्धाः सर्वेऽपि विना कष्टं आनन्देन अस्य स्वादं कर्तुं प्रभवन्ति । कविना भर्तृहरिणा नीतिशतकमाध्यमेन विशिष्टमेकं जीवनदर्शनं प्रदत्तम् । ग्रन्थोऽयं न केवलं संस्कृतज्ञानाम् अपितु सर्वेषां प्रियतमम् आभरणं विद्यते। एतद्वारा जनः स्वीयं दायित्वं समर्पकतया निर्वहन् कर्तव्यपरायणः भवति । तेन च समाजस्य देशस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च विकासं साधयितुमर्हति।

आधारग्रन्थाः

- ❖ सुभाषितभाण्डागारम्
- ❖ <https://thesimplehelp.com/sanskrit-subhashitani>
- ❖ <https://sanskritdocuments.org/sanskrit/bhartrihari/>